

GANDBOL O'YINI KELIB CHIQISHI VA UNI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Asadov Fahriddin Yo'ldoshovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fakulteti Jismoniy madaniyat yo'nalishi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471564>

Annotatsiya: Ushbu maqolada gandbolning tarixi, qisqacha qoidalari, O'zbekistonda ushbu sport turining rivojlanish bosqichlari va yutuqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda gandbolni rivojlantirish uchun qilingan ishlar va kelajakdagi istiqbollari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: gandbol, sport tarixi, O'zbekiston sporti, jamoaviy o'yinlar, gandbol federatsiyasi, yoshlar sporti.

Abstract: The article presents the history of handball, brief plans, analysis of the stages and achievements of this sport in Uzbekistan. , The work for the development of handball in Uzbekistan and its future prospects are discussed.

Keywords: handball, history of sports, Uzbek sports, team games, handball federation, youth sports.

Аннотация: В этой статье будут представлены история, краткие правила гандбола, этапы и достижения развития этого спорта в Узбекистане. Также обещано обсудить работу и будущую работу для развития гандбола в Узбекистане.

Ключевые слова: гандбол, история спорта, Узбекские спортивные, общественные игры, федерация гандбола, молодежный спорт.

Kirish qismi

Gandbol – jamoaviy sport turi bo'lib, uning kelib chiqishi va rivojlanishi dunyo miqyosida keng tarqalgan. Gandbol – tezlik, chaqqonlik va jamoaviy hamkorlikni talab qiluvchi dinamik sport turi hisoblanadi. Bu o'yin XX asr boshlarida Yevropada shakllangan bo'lsa-da, keyinchalik butun dunyoga tarqaldi. O'zbekistonda gandbol nisbatan yangi sport turi bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda mamlakatimizda unga qiziqish ortib bormoqda. Respublikamizda gandbolni rivojlantirish, yoshlarni jalb etish va xalqaro musobaqalarda ishtirok etish uchun qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada gandbolning kelib chiqishi, O'zbekistonda uning o'rni va rivojlanish istiqbollari yoritiladi.

Gandbolning kelib chiqishi va tarixi

Zamonaviy gandbolning shakllanishi 19-asr oxiriga to'g'ri keladi. 1898-yilda Daniyalik murabbiy Holger Nielsen o'zining o'quv dasturiga "haandbold" deb nomlangan yangi o'yinni kiritdi. Bu o'yin futbol va basketbol elementlarini o'zida mujassam etgan edi.

Xalqaro gandbol 1928-yilda Xalqaro Gandbol Federatsiyasi (IHF) tashkil etilishi bilan yangi bosqichga ko'tarildi. 1936-yilgi Yozgi Olimpiada o'yinlarida gandbol birinchi marta Olimpiada dasturiga kiritildi.

O'zbekistonda gandbol

O'zbekistonda gandbol Sovet davrida, 20-asrning o'rtalarida paydo bo'ldi. Dastlabki yillarda bu sport asosan Toshkent va bir qancha yirik shaharlarda rivojlandi. Mustaqillik yillarida gandbol bir muddat turg'unlikka uchradi, biroq so'nggi yillarda qayta jonlanish belgilari sezilmoqda.

2018-yilda O'zbekiston Gandbol Federatsiyasi qayta tashkil etildi va bu sport turini rivojlantirish uchun izchil ishlar boshlandi. Federatsiya mamlakatimizda gandbolni ommalashtirish, yoshlar o'rtasida qiziqishni oshirish va xalqaro musobaqalarda ishtirok etish uchun ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda.

O'zbekistonda gandbolni rivojlantirish choralari

1. Infratuzilmani rivojlantirish: So'nggi yillarda Toshkent, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarda zamonaviy gandbol maydonlari qurilmoqda. Yoshlar sportini qo'llab-quvvatlashda ham katta e'tibor qaratilmoqda masalan Maktab va kollejlarda gandbol bo'yicha to'garaklar tashkil etilmoqda, yoshlar o'rtasida turnirlar o'tkazilmoqda.

Gandbolni rivojlantirishning dolzarb masalalarini hal etish sport tashkilotlari, klublar, murabbiylar, davlat idoralari va boshqa manfaatdor shaxslarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini taqozo etadi. Gandbol jamoasining barcha a'zolari o'rtasida umumiy maqsadlarga erishish uchun sheriklik va hamkorlikni yaratish muhimdir.

Gandbolni rivojlantirishda davlat ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Hukumatlar moliyaviy yordam ko'rsatishi, sport infratuzilmasiga sarmoya kiritishi, murabbiylarni rivojlantirish va o'qitish dasturlarini yaratishi va gandbolni targ'ib qilish kampaniyasini yaratishi mumkin. Qo'l to'pini rivojlantirishda sport tashkilotlari, klublarning ham o'rni katta. Ular kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va yoshlarga oid dasturlarni ishlab chiqish ustida ishlashi kerak. Klublar iqtidorli o'yinchilarni o'ziga jalb etib, ularning o'sishi va rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Qo'l to'pini rivojlantirishda murabbiylarning ham ahamiyati katta. Malakali murabbiylar o'yinchilarning mahoratini oshirish, jamoaviy ruhni shakllantirish va samarali taktik strategiyalarni yaratishga qodir. Gandbolning sifatli rivojlanishini ta'minlash uchun murabbiylarni tayyorlash va tayyorlash ustuvor vazifa bo'lishi kerak [5].

O'zbekiston gandbolining kelajagi yorqin hisoblanadi. Chunki yoshlarga katta imkoniyatlar berilmoqda. O'zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi, ular orasida sportga qiziqish kuchli hisoblanadi.

Xulosa

Gandbol sport turi hozirgi keng tarqalgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Gandbol sport turi jahon sporti tarixida muhim o'rin egallagan va O'zbekistonda ham o'sib borayotgan sport turidir. Mamlakatimizda ushbu sportni rivojlantirish uchun federatsiya faoliyati, maktab va kollejlarda gandbol bo'yicha sinflar ochish, xalqaro tajribani o'rganish kabi ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, yoshlar o'rtasida gandbolga qiziqishni oshirish orqali kelajakda O'zbekistonni xalqaro musobaqalarda namoyon etish maqsad qo'yilgan. O'zbekiston gandboli xalqaro maydonda muvaffaqiyatli chiqishlari bilan mamlakatimiz nomini dunyoga tanitishi aniq.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro Gandbol Federatsiyasi (IHF) rasmiy veb-sayti – www.ihf.info
2. O'zbekiston Gandbol Federatsiyasi ma'lumotlari.
3. "Jamoaviy sport turlari tarixi" – T. Ivanov, 2018.
4. "O'zbekiston sporti: rivojlanish va istiqbollari" – O. Hasanov, 2020.

5. “Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari” – Abduraxmonov Saydillo Xakimovich. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya.

INNOVATIVE
ACADEMY